

QUYOSH ISSIQLIK NASOS STANSIYALARIDAN FOYDALANISH

Behzod Kuchkarov Xoshimjanovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Energetika kafedra mudiri, (*PhD*) dotsent

Fazliddinov Saloxiddin Baxriddinovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti assistenti

Ergashev Murodjon A'zamjon o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya institute talabasi

Annotatsiya. Energiya sarfi uchun eng maqbul yechim qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish hisoblanadi. Quyosh resursi so'ngi o'n yillikdan beri bir nechta tadqiqotlarda eng keng tarqalgan resurs sifatida hisobga olinadi.

Kalit so'zlar: Kollekt, Quyosh issiqlik elektr stansiyalar, bug'qozon, issiqlik tashuvchi tizimlar, katta quyosh pechi, quyosh elektr stansiya, bug' turbinasi, yonuvchi slanets

USE OF SOLAR HEAT PUMP STATIONS

Abstract. The most optimal solution for energy consumption is the use of renewable energy sources. Solar resource has been considered as the most common resource in several studies since last decade.

Keywords: Collector, Solar thermal power plants, steam boiler, heat transfer systems, large solar furnace, solar power plant, steam turbine, burning shale

Hozirgi vaqtda haroratnig global isib borishi va parnik effekti Yer yuzi kelajagi uchun eng katta xavf hisoblanadi. Energiya sarfi uchun eng maqbul yechim qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish hisoblanadi. Quyosh resursi so'ngi o'n yillikdan beri bir nechta tadqiqotlarda eng keng tarqalgan resurs sifatida hisobga olingan. Parabola-sillindirik kollektor texnologiyasi yuqori haroratlarda (300-400° C) yuqori samaradorlikda qo'llaniladi. Xususan, Quyosh issiqlik elektr stansiyalarni (QIES) qurishda loyihalarning ko'pchiligi ushbu turdagi kollektorlarga qaratilgan. Hozirda parabola - sillindirik QESlarni yana ko'plab qurish rejalashtirilgan. AQSH, Ispaniya va Yaqin Sharq mamlakatlarida bu boradagi ishlar ancha jadal amalga oshirilib kelinmoqda. Shu sababdan biz ham loyihimizga shunday kollektorlarni tanlab oldik. Ular quyosh maydoni, quyosh nuri qabul qilguvchlar (kollektor), issiqlik tarmog'i, bug'qozoni, bug' turbinasi va nasos qurilmalarini o'z ichiga oladi.

Quyoshdan yer yuziga yiliga $62 \cdot 10^{16}$ kVt soatga teng energiya keladi. Bu energiyaning 60 % yer atmosferasi, 25,5 % okean va dengiz, 14,5 % quruqlikni

isitishga sarf bo‘ladi. Bundan 2,5 % shamolning mexanik energiyasiga, 0,14 % daryolar harakatining mexanik energiyasiga, 0,12 % turli xil yoqilg‘i: o‘tin, torf, toshko‘mir, neft va yonuvchi slanetsning kimyoviy energiyasiga aylanadi. Yerning ko‘ndalang qismi yuzasi $127,6 \cdot 10^6 \text{ km}^2$ ekanligini e‘tiborga olsak, yerga tushadigan quyosh nurining energiyasi $176,6 \cdot 10^{12} \text{ kVtga}$ to‘g‘ri keladi. Quyosh energiyasidan foydalanishni 2 xil usuli mavjud bo‘lib ular:

1. Quyosh fotoelektrik energiyasidan foydalanish.
2. Quyosh issiqlik energiyasidan foydalanish.

Ilk parabola-sillindrik kollektorlar ishlab chiqaruvchi zavodlarda issiqlik saqlash tizimi qo‘llanilmagan bo‘lsada, bugungi kunda issiqlik saqlash tizimi muhim hisoblanadi. O‘tkinchi ta’sirlarni kamaytirish uchun qazib olinadigan yoqilg‘ining gibridlanishiga ruxsat beriladi. Shubhasiz, keyingi parabolo-sillindrik qurilmalar issiqlik saqlash tizimlarini o‘z ichiga oladi[4].

Moy haroratini minimal diapazondan yuqoriroq saqlash uchun qazib olinadigan yoqilg‘ining gibridlanishi odatda yog‘ isitgichi tomonidan amalga oshiriladi.

Tungi va uzoq vaqt davomida quyoshsiz vaqtlarda ishlaydigan yana bir tizim-bu qozonxonada yoqiladigan organik yoqilg‘i turbina qismlari uchun bug‘ hosil qiladi. Quyosh issiqlik energiyasidan foydalanayotganda odatdagi issiqlik tashuvchi tizimlar (ITT) energiya aylanishi va quyosh maydoni o‘rtasidagi energiya tashuvchi sifatida odatda moy ishlatiladi. Qayd etiladigi, Markaziy Osiyo quyosh radiatsiyasi nuqtai nazaridan potentsiali yuqori joy hisoblanadi. Ushbu o‘ziga xos hududda O‘zbekiston quyosh issiqlik energiyasini olishga judda qullay joy hisoblanadi.

Qayd etish joizki, dunyoda faqat ikki mamlakatda mavjud bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Materiallshunoslik institutiga qarashli KATTA QUYOSH PECHI (KQP) Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan maxsus ilmiy inshoot hisoblanadi. Cheksiz energiya manbayi hisoblangan quyosh energiyasidan foydalanish texnologiyasi va shu turdagi texnologik inshootlarni qurish tarixidagi katta yangiliklardan biri hisoblanadigan ushbu Katta quyosh pechi Materiallshunoslik instituti tadqiqotlarida va ilmiy jarayonlarida qo‘llanadi. Qurilmaning umumiy quvvati 1000 kVt ega, qattiq jismlarni sintezlash jarajonlari va quyosh nuri orqali qizdirish va ishlov berish ishlari olib boriladi.

Ushbu loyihada amalga oshiriladigan model: issiqlik nasoslarini nominal quvvatda ishlashi faqat quyosh energiyasidan foydalanishi nazarda tutilgan. Energiyani saqlash tizimi ushbu tadqiqotga kiritilganligi sababli, dizayn nuqtai nazaridan o‘rtacha quyosh nurlanishiga ega bo‘lgan kunlar orasida tanlanishi kerak. Quyoshli davrlarda saqlash uchun qo‘shimcha olingan issiqlik energiyasini keltirib chiqaradi.

Keyinchalik, kollektorlar soni va uzunligi optimalashtiriladi va har yili maydoning issiqlik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Massa oqimi, olingan quyosh

energiyasi va kollektorlar samaradorligi bir nechta quyoshli oylarda hisoblab chiqiladigan quyosh maydonining uchta asosiy xususiyatidir. Oxir-oqibat, nasos stansiyasining ish vaqtini yaxshilash uchun issiqlik saqlash tizimi (ikkita eritilgan tuz) hisobga olinadi.

“Quyosh issiqlik nasos stansiyalari” atamasi quyosh nurlarini birinchi navbatda issiqlikka aylantiradigan stansiyalarini o‘z ichiga oladi. Olingan issiqlik energiyasi keyinchalik nasos porshenlariga yuborilib suv chiqaziladi. Termodinamik sabablarga ko‘ra maksimal samaraga erishish uchun yuqori harorat talab qilinadi. Bunday yuqori haroratga kollektorga tushayotgan quyosh radiatsiyasining energiya oqimining zichligini oshirish orqali erishiladi. Shu sabab konsentratsiyalangan nurlanish yoki konsentratsion kollektrovlarni ishlatamiz. Shu bilan bir qatorda, umumiy tizimni texnik-iqtisodiy optimalashtirish kerak.

Quyosh issiqlik nasos stansiyalarini ishlab chiqarish jarayoni asosan quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Parabola-sillindrik kollektorlar yordamida quyosh nurlarini to‘plash.
- Radiatsiya oqimi intensivligini oshirish.
- Qabul qiluvchida issiqlik energiyasini hosil qilish.
- Issiqlik energiyasini nasos porshenlariga yuborish orqali mexanik energiyaga aylantirish,
- Mexanik energiya orqali suvni yer qa‘ridan olib iste‘molchiga jo‘natish.

Quyosh issiqlik nasos stansiyasining sxemasi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Renewable energy: technology, economics and environment (Autumn Semester, 2010) <http://www.cs.kumamoto-u.ac.jp/eps/APS/>

2. BMT Iqlim o‘zgarishlari bo‘yicha doiraviy Konvensiyasi <https://xs.uz/uz/post/iqlim-ozgarishining-oldini-olish-uchun-nimalar-qilish-kerak>

3. [PQ-2954-coH 04.05.2017. https://lex.uz/docs/-3193347](https://lex.uz/docs/-3193347)

4. Design of a 25MWe Solar Thermal Power Plant in Iran with Using Parabolic Trough Collectors and a Two-Tank Molten Salt Storage System. Received 4 May 2017; Revised 4 August 2017; Accepted 22 August 2017; Published 22 November 2017.

5. A Review On Parabolic Solar Concentrator Trough And Parabolic Solar Concentrator Dish Hussein N. Jabbar Imam Ja’afar Al-Sadiq University, Baghdad, Iraq.

6. People’s Republic of China: Concentrating Solar Thermal Power Development (Financed by the Climate Change Fund). Capacity Development Technical Assistance (CDTA) January 2012

7. A direct steam generation solar power plant with integrated thermal storage Jürgen Birnbaum¹, Markus Eck², Markus Fichtner¹, Tobias Hirsch², Dorothea Lehmann², Gerhard Zimmermann

8. Combined solar thermal and ground source heat pump system Farzin M. Rad, Alan S. Fung, Wey H. Leong Dept. of Mechanical and Industrial Engineering, Ryerson University 350 Victoria Street, Toronto, Ontario, Canada, M5B 2K3.

9. Manual making of a parabolic solar collector Gang Xiao Laboratoire J.A. Dieudonné Université de Nice Nice, France.

10. Mathematical models of air-cooled condensers for thermoelectric units S. Bracco¹, O. Caligaris² & A. Trucco¹ ¹ Department of Machinery, Energy Systems and Transportation, Genoa University, Italy ² Department of Production Engineering, Thermoenergetics and Mathematical Models, Genoa University, Italy.